

ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ НАПРЯЖЕННОСТИ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

IRAN'S NUCLEAR PROGRAM AS ONE OF THE FACTORS OF TENSION IN WORLD POLITICS

ОРЁЛ БОГДАН ДЕНИСОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ORYOL BOGDAN DENISOVICH,

Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky.

Научный руководитель: Курков Владимир Вячеславович,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

Scientific supervisor: Kurkov Vladimir Vyacheslavovich,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky.

Данная статья посвящена рассмотрению истории иранской ядерной программы, позиции Ирана в межгосударственных отношениях в регионе, влияния иранской ядерной программы на стабильность ближневосточной подсистемы международных отношений. Отмечено особое место Ирана в системе международных отношений и его ценность для наиболее влиятельных геополитических субъектов. Выделены и охарактеризованы три этапа в истории иранской ядерной программы, хронологические рамки которых определяются рубежными событиями внутренней и внешней политики Ирана. Сделан вывод, что неразрешенный до сих пор кризис вокруг ядерной программы одной из ведущих стран Ближнего Востока – Ирана также является одним из факторов напряженности в ближневосточной, и следовательно, мировой системе межгосударственных отношений.

This article is devoted to the history of the Iranian nuclear program, Iran's position in interstate relations in the region, and the impact of the Iranian nuclear program on the stability of the Middle East subsystem of international relations. Iran's special place in the system of international relations and its value for the most influential geopolitical actors were noted. Three stages in the history of the Iranian nuclear program are identified and characterized, the chronological framework of which is determined by the milestone events of Iran's domestic and foreign policy. It is concluded that the unresolved crisis over the nuclear program of one of the leading countries in the Middle East, Iran, is also one of the factors of tension in the Middle East and, consequently, the global system of interstate relations.

Ключевые слова: *Иран, Израиль, США, РФ, Китай, Европа, Ближний Восток, иранская ядерная программа, Совместный всеобъемлющий план действий, МАГАТЭ, геополитика.*

Key words: *Iran, Israel, the USA, Russia, China, Europe, Middle East, Iranian nuclear program, Joint Comprehensive Plan of Action, IAEA, geopolitics.*

Ближний Восток по праву можно назвать одной из наиболее конфликтных и политически нестабильных региональных подсистем международных отношений. В этом регионе мы можем наблюдать неразрешенные этно-религиозные конфликты (к примеру, арабо-израильский конфликт), и сложную внутривосточную ситуацию, которую мы наблюдаем на примере Сирии, Йемена, и Ирака. Непрерывающаяся террористическая деятельность целого ряда исламских экстремистских организаций и та политическая напряженность в мировой политике, которую порождает неуклонное продвижение ядерной программы Ирана, несомненно, обрекают ближневосточный регион на безальтернативную дестабилизацию в политической сфере. Отличительной характеристикой Ближнего Востока как важного фрагмента мировой политики (или некоей подсистемы) заключается в явном вакууме ярко выраженного лидерства в рамках всего региона, хотя на роль лидера и претендует целый ряд региональных держав. В составе ближневосточной региональной подсистемы числится единственная ядерная держава: Израиль, которая, однако, в силу острейших территориальных, национальных и религиозных противоречий, совершенно не способна осуществлять функции регионального лидера, но, тем не менее, располагает крупнейшим военным и политическим арсеналом для ключевого влияния на все решающие процессы.

Понятно, что абсолютная и неоспоримая монополия Израиля на обладание ядерным оружием совершенно не устраивает религиозное руководство Ирана, которое сумело приблизить свою страну к пограничному статусу атомной державы, что способно не только качественно усилить результативность иранской внешней политики, но и фактически изменить всю расстановку сил на Ближнем Востоке. Помимо этого, продвижения Исламской Республики Иран в атомной сфере способны практически разрушить систему нераспространения военных ядерных технологий как на региональном, так и на мировом уровне, что в конечном итоге неизбежно спровоцирует разорительную и непредсказуемую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке и существенно поменяет всю систему международных отношений.

Возможный вариант, когда ИРИ достигает прорыва в разработке ядерных вооружений, означает что на Ближнем Востоке появляется региональная сверхдержава, способная не просто уравновесить ядерный арсенал еврейского государства, но и бросить ему опасный вызов. Однако доступ «новой персидской империи» к ядерному оружию, несомненно, подтолкнет и другие страны региона к реализации собственных ядерных амбиций, а, возможно, и еще более непредсказуемых военных программ (химических или бактериологических – именуемых журналистами как «ядерная бомба для бедных»). Учитывая существующий интерес к ядерным планам со стороны целого ряда арабских государств (Саудовской Аравии, Египта) а также Турции, а также растущие экономические и финансовые возможности этих стран, угрожающая перспектива распространения оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, к сожалению, имеет вполне реальные тенденции к последующему развитию.

В конечном итоге, обретение неким ближневосточным государством ядерного статуса способно породить существенные изменения во всей региональной подсистеме международных отношений, которая и без того пребывает в состоянии перманентного кризиса. Этот факт обусловил актуальность исследования истории ядерной программы ИРИ, комплексного анализа иранской позиции по отношению к разным аспектам ближневосточного кризиса, влияния ядерной программы Ирана на стабильность всего ближневосточного фрагмента международных отношений (а именно реакции основных субъектов региональной политики на его атомные проекты) [1, с.165].

Отсюда вытекает значимость понимания ключевых исторических этапов иранской ядерной программы, проливающая свет на мотивы, побудившие иранское руководство к включению страны в атомную гонку. В истории иранской ядерной программы логично выделяются три этапа, хронологические рамки которых определяются рубежными событиями внутренней и внешней политики Ирана: начальный этап ядерной программы шахского Ира-

на (таблица 1), постреволюционный этап ядерной программы уже Исламской Республики Иран (таблица 2), и современный этап ядерной программы Ирана (таблица 3).

Таблица 1. Начальный этап ядерной программы шахского Ирана [2, с.119-120; 3, с. 123]

Дата	Событие	Результат
1953 - 1959 гг.	Начало американо-иранского сотрудничества в сфере атомной энергетики в рамках программы «Атом для мира», объявленной президентом США Д. Эйзенхауэром	Тегеранский университет получил американский реактор малой мощности, что способствовало началу иранской ядерной программы.
1970 г.	Иран ратифицировал соглашение о присоединении к многостороннему Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года.	Это обеспечило доступ для специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к иранским ядерным объектам для инспекций и помогло режиму иранского шаха Пехлеви убедить ведущие мировые державы в том, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирную направленность.
1974 г.	В Тегеране был принят План развития атомной энергетики	Этот план положил начало первому этапу строительства атомных энергоблоков в Иране, в результате в том же году западногерманский концерн Kraftwerk Union начал строительство атомной электростанции недалеко от иранского города Бушер.
1974 г.	Иран представил Генассамблее ООН проект, содержащий в себе призыв к созданию зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке.	Ближний Восток так и не стал зоной свободной от ядерного оружия, однако этот проект помог укрепить имидж шахского Ирана как ярого сторонника «мирного атома».

Среди экспертов преобладает мнение, что помимо ирано-иракской войны, а также политической конфронтации с США и их союзниками в ближневосточном регионе существуют и другие причины, побудившие иранский политический режим А. Хаменеи к развитию собственной ядерной программы. Желание властей Исламской Республики Иран создать собственную развитую атомную промышленность может быть также связано с их стремлением сделать свою страну региональной сверхдержавой, и выиграть на экономии средств за счет отказа от импорта обогащенного урана из-за рубежа, обеспечив одновременно устойчивое развитие экономики страны, путем привлечения новых инвестиций и опоры на атомную энергетику [4, с. 53].

Среди как политиков, так и ученых нет сомнений в том, что Исламская Республика Иран играет ключевую роль в межгосударственных отношениях на Ближнем Востоке, который считается одним из важнейших с экономической и политической точек зрения регионов мира. Внутренние проблемы различных частей региона, будь то этнические, религиозные, военные, экономические, проблемы беженцев, терроризма или сепаратизма, могут быть успешно решены только при участии Ирана [8, с. 497].

Таблица 2. Постреволюционный этап ядерной программы Исламской Республики Иран [3, с.123; 9, с. 113]

Дата	Событие	Результат
1979 г.	Исламская революция в Иране	Данное событие изменило персидское государство с политической, экономической, социальной и религиозной точек зрения. Смена политического режима в ходе этой революции привела к приостановке работ в области атомной энергетики и прекращению сотрудничества с западными странами по этому вопросу.
1979 - 1989 гг.	Ирано-иракская война	Этот вооруженный конфликт, ознаменовавшийся ракетными атаками на иранские города и боевым применением армией режима С. Хусейна химического оружия против личного состава иранской армии, продемонстрировал необходимость своего рода сдерживающей силы, демонстрирующей иранскую мощь.
2003 г.	Вторжение США и их союзников в Ирак	Как ни парадоксально, но эта военная операция, проводившаяся под формальным предлогом борьбы с распространением ОМП, стала ещё одним фактором, стимулировавшим Иран к созданию собственной военной ядерной программы.
2004 г.	Проверки МАГАТЭ и разведданные США, на основе химических анализов образцов почвы, взятой в Иране, отметили тревожное нарушение показателей радиоактивности.	Это обстоятельство доказало присутствие в Иране «теневых» секторов национальной ядерной программы.
2006 г.	«Иранское ядерное досье» было передано на рассмотрение в Совбез ООН.	Данная угроза была проигнорирована руководством ИРИ, и не заставила Тегеран снизить темпы наращивания работ в атомной сфере.
2006 - 2010 гг.	США и их союзники приняли 4 пакета санкций против Ирана, наиболее суровый – в 2010 году [4, с.53].	Экономические санкции вынудили руководство Ирана начать переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг их ядерной программы.

Военный потенциал «новой персидского империи», по мнению экспертов, является наиболее серьезным в ближневосточном регионе, к тому же армия Ирана располагает и опытом ведения современных военных действий. ИРИ также может опираться и на значительный опыт в применении так называемой «мягкой силы», что открывает возможности использования достижений иранской политики и культуры в качестве инструмента обеспечения успеха национального курса. Высшее руководство Исламской Республики отличается четким пониманием своеобразия ближневосточного региона, основанное на прочных исторических, культурных и экономических связях, что гарантирует ИРИ преимущество по сравнению с американской и европейской дипломатией в регионе. Тегеран сумел установить достаточно конструктивную систему отношений со всеми соседями, и его современная дипломатия характеризуется не сколько консерватизмом и шиитским радикализмом, а ориентирами

на обеспечение национальных интересов. В итоге современный Иран активно претендует на лидерство в исламском сообществе [1, с. 165].

Таблица 3. Современный этап ядерной программы Ирана [5, с.70; 7]

Дата	Событие	Результат
2015 г.	В результате переговоров с лидерами европейских стран и США при посредничестве России и КНР, был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).	После подписания этого договора большинство санкций против Ирана было снято. СВПД стал одним из ключевых событий в истории международных отношений, так как создал благоприятные условия для мирного урегулирования ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы.
16 января 2016 г.	Начало практической реализации СВПД.	Ответственный подход Ирана к исполнению взятых на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий позволил МАГАТЭ задействовать оборудование для онлайн-мониторинга степени обогащения урана, что означало открытие процесса автоматического сбора данных установленными приборами. Это дало возможность МАГАТЭ проверять заявления Ирана на их соответствие действительности.
8 мая 2018 г.	Президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из СВПД.	Санкции США, снятые в 2016 году, были восстановлены с ноября 2018 года, включая весь комплекс ограничений, увязанных с секторами энергетики, судоходства и судостроения. Центральный банк ИРИ был исключен из международной системы SWIFT.
8 мая 2019 г.	Иранский президент Х. Роухани заявил о поэтапной приостановке выполнения части обязательств по этому соглашению. [6, с.18-20]	Тегеран отказался от соблюдения ограничений в области производства и обогащения урана, а также в области НИОКР.
Январь 2021 г.	Вступление Джо Байдена в должность президента Соединённых Штатов.	Официальная риторика США по отношению к Ирану смягчилась, и среди официальных лиц США начались разговоры о возможности отмены санкций и восстановления ядерной сделки в рамках СВПД.
Апрель 2021 г. - сентябрь 2022 г.	Переговоры о восстановлении ядерной сделки в формате СВПД.	Переговорный процесс зашел в тупик в силу различных обстоятельств. Летом 2021 года в Иране произошло обновление состава администрации, и Тегерану понадобилось несколько месяцев, для того чтобы сформировать новую команду переговорщиков. В июне того же года на объекте сборки центрифуг в Кередже произошла диверсия, которая осложнила технический диалог между Ираном и МАГАТЭ по проверке мирного характера и обеспечению прозрачности ядерной программы страны. В сентябре 2022 года возникли новые трудности, вызванные массовыми акциями протеста в Иране, которые вскоре приобрели политический характер - появились требования о ликвидации исламского режима. Иранские власти возложили вину в причастности к организации беспорядков на США, Израиль и Саудовскую Аравию.

Стабильность ближневосточной подсистемы международных отношений определяется характером взаимоотношений между основными политическими акторами региона, что определяет важность анализа их реакции на реализацию Ираном своей ядерной программы.

Израильское государство рассматривает фундаменталистский Иран в качестве главной угрозы для своего существования и самым решительным образом противодействует осуществлению исследований в атомной сфере со стороны ИРИ, обоснованно полагая, что данный процесс является несомненным шагом не только к острейшему региональному конфликту, но и к катастрофическим потрясениям для всей мировой политики. Исходя из того, что Соединенные Штаты фактически выступают в качестве стратегического союзника еврейского государства, оценки США и Израиля в отношении ядерной программы Ирана по большей части политически совпадают. В 1950 году иранский шах фактически признал еврейское государство, обеспечив тем самым апогей ирано-израильских отношений, включая тесные торгово-экономические связи (Израиль стал одним из десяти главных торговых партнеров Ирана, накануне свержения иранской монархии израильский экспорт в Иран превышал 100 миллионов долларов, а Иран обеспечивал Израиль нефтью, газом, минеральным сырьем, продовольствием и товарами народного потребления, для обеспечения поставок нефти были построены нефтепровод Эйлат-Ашкелон и нефтехимический завод в Ашдоде, а также реконструирован порт Эйлат). Однако антишахская революция 1979 года буквально разрушила сотрудничество двух стран – более того Иран во главе с фанатичным шиитским духовенством уничтожил еврейское государство провозгласил своей политической целью.

В настоящее время взаимоотношения между ИРИ и Израилем можно характеризовать как враждебное противостояние и даже, как необъявленную войну, и надежд на потепление в них просто нет. Израильские политики неоднократно заявляли, что еврейское государство всегда будет способно защитить себя и свой народ всеми доступными способами, и до тех пор, пока правящие в Иране религиозные фанатики отказывают Израилю в праве на существование, Иран будет наталкиваться на яростную вражду со стороны Израиля. Израильские власти требуют дальнейшего ужесточения санкций против Исламской Республики Иран и более строгих проверок со стороны инспекторов МАГАТЭ. Кроме того, кризис в Сирии является еще одной проблемой в отношениях между странами. Иран поддерживает правительство Б. Асада и оказывает поддержку шиитской вооруженной группировке «Хезболла» (которая в данный момент участвует в боевых действиях на ливано-израильской границе).

Для современного Ближнего Востока характерен тесный военно-политический союз Исламской Республики Иран и Сирийской Арабской Республики. В период длительной ирано-иракской войны Сирия оказывала весомую поддержку Ирану, что и обусловило возникновение стратегического партнерства между ними. Однако главной основой данного союза являются острейшие противоречия двух государств с Израилем. ИРИ, также как и руководство САР (как и большинство остальных стран арабского мира) неуклонно поддерживает борьбу арабов Палестины и резко осуждает политику США на Ближнем Востоке. По меньшей мере, с 2013 года Иран активно использует сирийскую территорию для поставок оружия в Ливан такой радикальной шиитской организации как «Хезболла». ИРИ оказала серьезную военную помощь Башару Асаду на пике гражданской войны в Сирии, отправив в эту страну собственные элитные военные соединения (в том числе и подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции). Таким образом, Иран и Сирия на настоящий момент являют собой прочный союз, основанный на общности интересов на Ближнем Востоке, что гарантирует ИРИ одобрение своих атомных усилий с этой стороны.

Саудовская Аравия категорически против развития ядерной программы в Иране по ряду причин. Прежде всего, это связано с традиционными близкими отношениями страны с западными государствами и США. Кроме того, религиозные разногласия (между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном) играют значительную роль. Важным аспектом их

политической конфронтации являются также вопросы, связанные с энергетическим сектором, поскольку и Иран, и Саудовская Аравия являются крупнейшими экспортёрами нефти. Стоит добавить, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия в качестве ответа на появление подобного оружия у Ирана. Без сомнения, Саудовская Аравия внимательно следит за развитием ядерной программы Ирана и поэтому поддерживала заявления американского президента Дональда Трампа об ужесточении мер по ограничению деятельности Исламской Республики. Другие страны Ближнего Востока относятся более лояльно к Исламской Республике Иран, но, естественно, никто не выступает за развитие атомной промышленности на территории ИРИ [4, с. 55].

Делая вывод о влиянии ядерной программы Исламской Республики Иран на стабильность ближневосточной подсистемы, следует обратить внимание на то, что иранская ядерная программа, с одной стороны, безусловно создает напряженность в одном из самых конфликтных регионов нашей планеты. Однако, с другой стороны, эта программа выступает неким фактором сдерживания Израиля и его западных союзников от силового решения разногласий с Ираном путем военного вторжения на его территорию. К тому же иранское руководство было готово отказаться от своей ядерной программы в обмен на ослабление санкционного режима со стороны этих стран в рамках СВПД. Заинтересованность Ирана в реализации СВПД подкреплялась экономической выгодой: за счет эффекта низкой базы в 2016 г. экономический рост составил 13,4%, а в 2017 г. выровнялся на уровне 3,8% в год, все еще превышая темпы роста населения (около 1% в год). Инфляция опустилась до рекордно низких для современного Ирана 8,3% в год. Иностраннные инвестиции в 2016 г. превысили 3 млрд долл. по сравнению с 0,9 млрд долл. в 2015 г. Экспорт нефти после отмены западных ограничений вырос в два раза – с 1,1 млн барр. в день в 2014 г. до 2,1 млн барр. в 2017 г. Таким образом, ядерная сделка помогла Ирану приступить к быстрому восстановлению собственной экономики после долгих удушающих санкций.[7] Несмотря на очевидное стремление Ирана стать гегемоном в региональной политике, опыт заключения СВПД показывает, что иранское руководство вполне договороспособно и даже заинтересовано в мирном урегулировании кризиса вокруг собственной ядерной программы. Вопрос заключается в том, готовы ли к конструктивному диалогу США, а также их ближневосточные и западноевропейские союзники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакланов А.А. Влияние ядерной программы Ирана на подсистему международных отношений в регионе Ближнего Востока // Управление мегаполисом. 2010. № 3. С. 164-168.
2. Лебедева Е.В. Иранская ядерная программа: процесс создания и реакция мирового сообщества // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 1-2(15). С. 119-122.
3. Соловьева А.Ю. Иран разрабатывает ядерное оружие // Мир современной науки. 2014. № 6(28). С. 120-125.
4. Тагильцева Ю.Р. Иранская ядерная программа как проблема современных международных отношений: ближнесрочная перспектива // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2018. № 2. С. 52-60.
5. Косарев В.А. Развитие ситуации вокруг ядерной программы Ирана: МАГАТЭ, региональный аспект // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 6(57). С. 70-94.
6. Дьяков А.С. Ядерная программа Ирана – прошлое, настоящее и неопределенное будущее // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 12. С. 15-24.
7. Лана Раванди-Фадаи и Маргоев А. Запад и СВПД: есть ли шанс на восстановление иранской ядерной сделки в новых условиях? // официальный сайт РСМД – 2023. URL:

<https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zapad-i-svpd-est-li-shans-na-vostanovlenie-iranskoj-yadernoj-sdelki-v-novykh-usloviyakh> (дата обращения: 6.02.2024)

8. Сажин В.И. Ядерная программа Ирана как фактор дестабилизации на Ближнем и Среднем Востоке // Ислам на Ближнем и Среднем Востоке. 2012. № 7. С. 497-509.

9. Саруханян С.Н. Иранская атомная бомба. Быть или не быть? // Полис. Политические исследования. М., 2005. С. 109-116.

© Орёл Б.Д., 2024.